

**ЧИННИКИ РИЗИКУ БІЛРУБІНОВОГО СЛАДЖУ ТА ЖОВЧОКАМ'ЯНОЇ ХВОРОБИ У ДИТИНИ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИПАДОК З ПРАКТИКИ)**

Остапчук В.Г.

*к.мед.н., асистент кафедри педіатрії та медичної генетики,
Буковинський державний медичний університет*

Зімагорова Н.О.

Лікар гастроентеролог дитячий ОКНП «Обласна дитяча клінічна лікарня»

Остапчук М.І.

Викладач фахового коледжу, Буковинський державний медичний університет

Біжук М.Я.

студентка, Буковинський державний медичний університет

Танасеску Д.Д.

студентка, Буковинський державний медичний університет

Чернівці, Україна

**RISK FACTORS OF BILIRUBIN CLUSTER AND GALLSTONE DISEASE IN CHILDREN
(LITERATURE REVIEW AND CASE FROM PRACTICE)**

Ostapchuk V.,

*Assistant of Department of Pediatrics and Medical Genetics,
Bukovinian State Medical University*

Zymagorova N.,

Gastroenterologist, children's OKNP "Regional Children's Clinical Hospital"

Ostapchuk M.,

Teacher of the vocational college, Bukovinian State Medical University

Bizhuk M.,

student, Bukovinian State Medical University

Tanasescu D.

student, Bukovinian State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

Анотація

Жовчнокам'яна хвороба у дитячому віці по даних різних авторів складає до 3-5 % в структурі гепатобіліарної системи. Проведено огляд літератури та проаналізовано випадок з практики у дитини із жовчнокам'яною хворобою, яка знаходилася на стаціонарному лікуванні в ОДКЛ м. Чернівці.

Abstract

According to the data of various authors, gallstone disease in childhood accounts for up to 3-5% in the structure of the hepatobiliary system. A review of the literature was conducted and a practical case of a child with cholelithiasis who was undergoing inpatient treatment at the ODCL in Chernivtsi was analyzed.

Ключові слова: діти, жовчнокам'яна хвороба, холестаза.

Keywords: children, gallstone disease, cholestasis.

Вступ. Відомо, що здоров'я, ріст і гармонійний розвиток дітей багато в чому залежить від характеру харчування, тому дискусія щодо модифікації способу життя, залишається актуальною. Сьогодні жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ) є хронічним рецидивуючим захворюванням гепатобіліарної системи, є однією з причин звернення за медичною допомогою на рівні первинної ланки охорони здоров'я в багатьох країнах та амбулаторному прийомі гастроентеролога. ЖКХ – одне з найпоширеніших захворювань органів черевної порожнини, частота якої становить близько 10% випадків у населення країн Західної Європи та США, у 60–80% випадків – камененосійство безсимптомне [1]. Найвищий рівень поширеності захворювання трапляється серед мешканців Північної Америки (50-70%) та Швеції (40%), низький – в Ісландії, Таїланді, Сінгапурі, де

її рівень не перевищує 5%. Відмічається закономірність вищої частоти захворюваності в індустріально розвинутих країнах, а також зростання рівня поширеності жовчнокам'яної хвороби з віком. До 2008 р. у світовій літературі описано близько 300 випадків синдрому гострого біліарного ілеусу [11]. Жовчнокам'яна хвороба в дитячому віці, за даними різних авторів, становить до 3–5% у структурі патології гепатобіліарної системи, близько 30% усіх випадків жовчнокам'яної хвороби в дітей виникають унаслідок хвороб, пов'язаних із гемолізом [10]. У європейських дослідженнях вивчався рівень поширеності жовчнокам'яної хвороби серед дітей (0,13–0,2%), причому він різко зростає серед дітей та підлітків з ожирінням – до 2%. Ця хвороба ґрунтується на порушеннях метаболізму холестерину, білірубину, жовчних кислот, що супроводжується

утворенням жовчних каменів у загальній жовчній протоці або у жовчному міхурі. Частота захворювань гепатобіліарної системи серед патологій органів травлення у дітей становить 1-2%, при цьому з кожним роком відзначається її постійне зростання. [5-7, 9].

Захворювання жовчовивідних шляхів, як правило, привертають увагу фахівців «дорослої» практики [2]. Захворюваність на жовчнокам'яну хворобу становить 10-20% серед дорослого населення [3, 4]. Однак ця проблема стає більш актуальною в педіатрії, оскільки навіть у новонароджених дітей все частіше трапляються камені в жовчному міхурі.

Матеріали та методи дослідження.

Нами було проаналізовано історії хвороби і проведено ретроспективний їхній аналіз, дітей, які перебували на стаціонарному лікуванні в педіатричному відділенні №1 ОКНП «Обласної дитячої клінічної лікарні» м. Чернівці. Виявлено 10 випадків ЖКХ серед 1050 пролікованих дітей, таким чином частота становила – 0.95%. Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнта.

Основна частина. У перекладі з англійської – “sludge” – “сладж” – бруд, осад, муть: мікролітіаз, псевдолітіаз, біліарний осад, мікрокристалічна хвороба, щільна жовч, біліарний пісок.

Біліарний сладж – в'язка завязь у міхуровій жовчі з наявністю кристалів (0,05-2мм) або дрібних каменів до 5 мм у діаметрі.

Чинники ризику білірубінового сладжу та жовчних каменів є швидка втрата ваги, приблизно на 1.5кг на тиждень, за умови низькокалорійної дієти. Це спричинює утворення жовчних каменів внаслідок прискорення метаболізму обміну холестерину, який перенасичує жовч. На сьогодні вважається правильним і приносить реальну користь здоров'ю зниження маси тіла на 5-10% протягом 4-6 місяців. За такого підходу втрата маси тіла становить 0.5-1.0 кг на тиждень, переважно за рахунок жирової тканини [2].

Інсулінорезистентність. Якщо порушена моторика жовчного міхура, веде до накопичення надлишку жовчі в жовчному міхурі та розвитку порушень колоїдних властивостей жовчі внаслідок надмірної продукції й надмірного перенасичення останньої солями жовчних кислот [12]. Більш високі рівні інсуліну у плазмі стимулюють активність 3-гідрокси-3-метилглутарил-коензиму А (HMG-CoA)-редуктази, що викликає гіперсекрецію холестерину.

Порушення ентеропатичної циркуляції жовчних кислот. Розвиток біліарного сладжу зумовлений дисбалансом між системою печінка-жовчний міхур-кишечник, в якій здійснюються процеси синтезу холестерину.

Зміни в цих процесах зумовлені дисбалансом у транспорті жовчних ліпідів, у ферментах етерифікації холестерину та в регуляторних сигнальних шляхах, а також у моториці жовчного міхура.

Розраряють наступні варіанти біліарного сладжу: мікролітіаз – завязь гіперехогенних частинок; ехонеоднорідна жовч – різна щільність згустків; поєднання замазкоподібної жовчі з мікролітами [8].

Клінічний випадок. Нас зацікавив випадок ЖКХ у дитини, яка перебувала на лікуванні в ОДКЛ м. Чернівці.

На момент госпіталізації загальний стан був ближчим до задовільного, у свідомості, орієнтувалася в часі та просторі.

Камінь жовчного міхура виявлено раніше випадково, коли вона звернулася за допомогою з приводу бронхіту. Холелітіаз мав безсимптомний перебіг. За допомогою ультразвукової діагностики (УЗД) органів черевної порожнини у просвіті жовчного міхура було знайдено конкремент 9×10мм.

Шкіра та слизові – блідо-рожеві, язик – сухий, обкладений білим нальотом. Дихання везикулярне. Частота дихальних рухів – 16/хв. Серцева діяльність – ритмічна, частота серцевих скорочень – 80/хв. Живіт – симетричний, бере участь в акті дихання, болючий в епігастрії, симптоми подразнення очеревини – негативні, перистальтика – вислуховується, фізіологічні випорожнення – не порушені. Периферичні набряки – відсутні.

При лабораторному обстеженні відмічається лейкоцитоз – 14×10^9 /л із паличкоядерним зсувом. У біохімічному аналізі крові: загальний білірубін – 46,6 мкмоль/л (прямий – 10,2 мкмоль/л; непрямий – 36,4 мкмоль/л), підвищення аланінамінотрансферази – 59,1 Од/л, аспартатамінотрансферази – 102,9 Од/л; сечовина – 2,94 ммоль/л; креатинін – 26,8 мкмоль/л. Тимолова проба – 3. Антитіла до вірусних гепатитів В та С негативні.

Із вищевказаного можна зробити такі висновки: у дівчинки процес мав безсимптомний перебіг; дитина потрапляє до вікової групи 8-11 років. Причиною холелітіазу, в даному віці, є підвищена естрогенізація характерна для препубертатного та пубертатного періодів. Статеві гормони синтезуються переважно з холестерину, як і жовчні кислоти, які формуються в печінці, тому при посиленні синтезу статевих гормонів зменшується синтез жовчних кислот, що, відповідно, сприяє підвищенню літогенності жовчі. Враховуючи неінвазивність та високу інформативність методу УЗД та велику частоту безсимптомного перебігу ЖКХ (42-45%) у дітей з холелітіазом можна пропонувати включити УЗД черевної порожнини в планове обстеження дітей шкільного віку.

Цілком зрозуміло, що проведені дослідження свідчать про необхідність досконалого вивчення уражень гепатобіліарної системи при ЖКХ, особливо при безсимптомному перебізі.

Список літератури

1. Arioli D, Venturini I, Masetti M, Romagnoli E, Scarcelli A, Ballesini P, Borghi A, Barberini A, Spina V, De Santis M, Di Benedetto F, Gerunda GE, Zeneroli ML. Intermittent gastric outlet obstruction due to a gallstone migrated through a cholecysto-gastric fistula: a

new variant of "Bouveret's syndrome". *World J Gastroenterol.* 2008 Jan 7; 14(1): 125-8. doi: 10.3748/wjg.14.125

2. Frybova B, Drabek J, Lochmannova J, Douda L, Hlava S, Zemkova D, Mixa V, Kyncl M, Zeman L, Rygl M, Keil R. Cholelithiasis and choledocholithiasis in children; risk factors for development. *PLoS One.* 2018 May 15;13(5):e0196475. doi: 10.1371/journal.pone.0196475

3. Perisetti A, Raghavapuram S, Tharian B. Cholelithiasis in a Patient With History of Cholecystectomy. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2018 Jun; 16(6): e66-e67. doi: 10.1016/j.cgh.2017.08.045

4. Capparelli MA, D Alessandro PD, Questa HA, Ayarzal VH, Bailez MM, Barrenechea ME. Development of a risk score for choledocholithiasis in pediatric patients. *Pediatr Surg Int.* 2021 Oct;37(10):1393-1399. doi: 10.1007/s00383-021-04952-9. Epub 2021 Jun 19. PMID: 34146133.

5. Rothstein DH, Harmon CM. Gallbladder disease in children. *Semin Pediatr Surg.* 2016 Aug; 25(4): 225-31. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2016.05.005

6. Doud A, Bond L, Downard C, Vitale G, Fallat M, Foley D, Wright T, Bond S. Management of complicated biliary disease in the pediatric population. *Surgery.* 2022 Mar;171(3):736-740. doi: 10.1016/j.surg.2021.09.041

7. Vaccari S, Minghetti M, Lauro A, Bellini MI, Ussia A, Khouzam S, Marino IR, Cervellera M, D'Andrea V, Tonini V. Destiny for Rendezvous: Is Cholecysto/Choledocholithiasis Better Treated with Dual- or

Single-Step Procedures? *Dig Dis Sci.* 2022 Apr;67(4):1116-1127. doi: 10.1007/s10620-022-07450-7. Epub 2022 Mar 22. PMID: 35318553.

8. Tarantino G, Magistri P, Ballarin R, Assirati G, Di Cataldo A, Di Benedetto F. Surgery in biliary lithiasis: from the traditional "open" approach to laparoscopy and the "rendezvous" technique. *Hepatobiliary Pancreat Dis Int.* 2017 Dec 15;16(6):595-601. doi: 10.1016/S1499-3872(17)60031-6

9. Todesco C, Molinaro F, Nascimben F, Gentilucci G, Messina M, Cortese A, Briganti V, Tursini S. Gallbladder Stones in Pediatric Age: An Emerging Problem: The Risk of Difficult Cholecystectomy and the Importance of a Preoperative Evaluation. *Children (Basel).* 2023 Sep 13;10(9):1544. doi: 10.3390/children10091544

10. Cabrera Chamorro CC, Pabón Arteaga JS, Caicedo Paredes CA, Cabrera Bravo N, Villamil Giraldo CE, Chávez Betancourt G, Zarama Márquez RA, Rincón Torres CA. Cholelithiasis and associated complications in pediatric patients. *Cir Pediatr.* 2020 Oct 1;33(4):172-176. English, Spanish

11. Schirmer BD, Winters KL, Edlich RF. Cholelithiasis and cholecystitis. *J Long Term Eff Med Implants.* 2005;15(3):329-38. doi: 10.1615/jlongtermeff-medimplants.v15.i3.90

12. Zdanowicz K, Daniluk J, Lebensztejn DM, Daniluk U. The Etiology of Cholelithiasis in Children and Adolescents-A Literature Review. *Int J Mol Sci.* 2022 Nov 2;23(21):13376. doi: 10.3390/ijms232113376